

Modelo emprendedor en contexto de delincuencia en la industria del vestido y la confección Tehuacán

I. Muñiz Montero^{1*}, F. C. Muñiz Montero², A. A. Amencua Gonzalez.¹, E. Ocampo Pérez.¹

¹Universidad Politécnica de Puebla, Tercer Carril del Ejido "Serrano" s/n San Mateo Cuanalá. Juan C. Bonilla, Puebla, Pue. Teléfonos: 01 (222)774 66 40 C.P. 72640

*isabel.muniz@uppuebla.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

En Tehuacán, Puebla, desde hace tres décadas, la industria del vestido y la confección a partir del modelo de producción de partes se ha dedicado a confeccionar ropa para empresas extranjeras. Pero en la actualidad la red de empresarios ha propuesto el cambio al modelo emprendedor. Sin embargo, la industria enfrenta la presencia de la delincuencia y la crisis económica que impacta al sector. Este trabajo utilizó una metodología cualitativa compuesta por 40 entrevistas a profundidad a obreros, empresarios y servidores públicos. El trabajo de campo se realizó entre 2018 y 2019. El objetivo fue analizar el proceso de crisis y transformación en la industria en un entorno de violencia regional. Se concluye que la delincuencia afecta en forma directa el cambio de modelo de la industria al modelo emprendedor; lo cual limita el establecimiento de aspectos positivos que favorecerían a la región, como los programas de responsabilidad social empresarial.

Palabras clave: derechos laborales, delincuencia, responsabilidad social empresarial, violencia.

Abstract

In Tehuacán, Puebla, for three decades, the garment and clothing industry based on the production of parts model has been dedicated to making clothes for foreign companies. But today the network of entrepreneurs has proposed the change to the entrepreneurial model. However, the industry faces the presence of crime and the economic crisis that impacts the sector. This work used a qualitative methodology composed of 40 in-depth interviews with workers, businessmen and public servants. The fieldwork was carried out between 2018 and 2019. The objective was to analyze the process of crisis and transformation in the industry in an environment of regional violence. It is concluded that crime directly affects the change of the industry model to the entrepreneurial model; This limits the establishment of positive aspects that would favor the region, such as corporate social responsibility programs.

Key words: corporate social responsibility, delinquency, labor righth, violence

Introducción

Entre las décadas de 1970 a 1990, el modelo maquilador fue considerado la estrategia de desarrollo regional por excelencia. Consistente en el ensamble y el armado de partes, el modelo maquilador divide los procesos productivos en lógicas regionales que buscan disminuir al máximo los costos de producción. En pocas palabras, se trata de armar objetos cuyos componentes son extraídos de un lugar distinto a donde se desarrolló el diseño, se armó y finalmente se comercializó el producto. El modelo maquilador en el ámbito de la industria del vestido y la confección fue analizado por investigadores que denunciaron sus incongruencias más que sus bondades, tales como potenciar la violencia regional y la violación de los derechos laborales y humanos (Barrios & Santiago, 2004), la vulnerabilidad sexual (Pelcastre, *et al.*, 2008:189-211), y condiciones laborales generadoras de círculos de pobreza generacional (Juárez & Ramírez, 2011: 63-82). Se demostró que las utilidades se obtenían a partir del externalizar los costos de producción generando la explotación de trabajadores, la violencia en ambientes de trabajo, el trabajo infantil y la afectación al medio ambiente. En los países periféricos, en las regiones donde este tipo de empresas se establecieron, luego de casi treinta años los hechos demostraron la ineficiencia del modelo maquilador como impulsor de desarrollo. Si bien en la década de los noventa se observó el crecimiento acelerado del sector, las fluctuaciones económicas internacionales llevaron después del año 2000 a que las trasnacionales buscaran contratos más económicos y mejores condiciones de negociación en la confección de ropa en China y en Centro y Sur América. La industria tehuacana sobrevivió con la producción del mercado nacional, pero en la actualidad los empresarios han propuesto el cambio al modelo emprendedor. El modelo emprendedor tiene como

uno de sus valores la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la cual beneficiaría a los obreros respecto a sus condiciones de trabajo y sus derechos laborales. Sin embargo, se observa resistencia de muchos empresarios para abandonar antiguos modelos de producción, para cambiar la relación de las empresas con los trabajadores y el desconocimiento de la RSE. Por otro lado, los empresarios padecen la amenaza proveniente del entorno social con el incremento de los actos de violencia, específicamente con la delincuencia. Las empresas han sido el objetivo de robos de maquinaria y asaltos desde el año 2015 y el sector sigue perdiendo contratos para producir prendas para el mercado nacional e internacional. El objetivo fue analizar el proceso de crisis y transformación en la industria en un entorno de violencia regional. El método de investigación utilizado fue cualitativo por medio de entrevistas a profundidad que se realizaron entre 2018 a 2019. Se concluye que la delincuencia afecta en forma directa el cambio de modelo al emprendedor.

Metodología

El presente estudio se realizó en la ciudad de Tehuacán, Puebla entre los años 2018 y 2019. Se empleó una metodología cualitativa debido a que los obreros se mostraban asustados con la aplicación de una encuesta, lo que llevó a tener que realizar entrevistas luego de que el equipo de trabajo se ganara la confianza de los trabajadores. Se aplicó un muestreo no aleatorio, en cadena, que implicó la aplicación de 40 entrevistas a profundidad con 112 variables a explorar. Dichas entrevistas se aplicaron a trabajadores costureros y manuales; de ellos el 15 fueron mujeres cuyas edades oscilaron entre los 19 a los 45 años de edad, 15 fueron hombres cuyas edades comprendieron entre los 19 y los 45 años de edad. Aunque los obreros trabajan en Tehuacán, son originarios de diversas comunidades circundantes a la ciudad de Tehuacán. Respecto a las restantes 10 entrevistas, 5 entrevistas fueron realizadas a empresarios de pequeñas y medianas empresas regulares que laboran en el sistema maquilador en la ciudad, y 5 entrevistas se realizaron a servidores públicos. La información obtenida de las entrevistas se analizó con el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión Statistics 24.0 instalado en equipos PC. Otras técnicas aplicadas fueron la observación y la observación participante, además del análisis y revisión de las notas periodísticas de 2015 a 2019 y entrevistas simples a oficiales de policía en la región (se aplicaron 7 entrevistas a oficiales). Para comprender el contexto histórico como proceso en el establecimiento, el momento de crecimiento y las crisis de este sector empresarial fue necesario obtener datos del 2015 hasta el año 2019. El objetivo fue analizar el proceso de crisis y transformación en la industria en un entorno de violencia regional.

Resultados y discusión

Si bien, en los años noventa del Siglo XX la industria del vestido de Tehuacán se dedicó a producir prendas para el mercado extranjero, desde el año 2000 se ha dedicado a producir para satisfacer el mercado nacional. Sin embargo, los empresarios enfrentan dificultades para acceder al mercado con sus marcas propias debido a la competencia contra las marcas reconocidas y las prendas producidas en el extranjero, las cuales suelen ser más económicas. La producción de uniformes escolares (con 2 millones de unidades por año) había permitido que las empresas siguieran operando. Como una medida para reactivar el sector, para el año 2017 se anunció el evento "Capital Jeans," una exposición internacional con la que los empresarios proponían el cambio al modelo emprendedor. La exposición de 2018 fue exitosa lo que llevó a que se planeara repetir el evento cada año. La exposición consta de concursos de diseño de prendas de vestir y la venta al mayoreo y menudeo de prendas diseñadas en la región. El objetivo de Capital Jeans es convertir a Tehuacán en una ciudad cede de la moda mexicana. Se busca fomentar el diseño y la producción de prendas nacionales de calidad, para satisfacer el mercado nacional y para exportar al mercado internacional.

A pesar del éxito del evento "Capital Jeans". durante el primer trimestre del 2019 las maquiladoras tehuacanas disminuyeron su producción en un 40 por ciento. Según los empresarios pertenecientes a la Cámara Nacional de la Industria del Vestido de Tehuacán (CANAVE) dicha reducción se debía a las políticas económicas implementadas por el gobierno, a la inestabilidad económica y a la incertidumbre de los empresarios (Pacheco, 2019). Para el mes de agosto de 2019, los empresarios esperaban poder negociar con el gobierno que comienza su gestión estatal la continuación de los contratos para la confección de uniformes escolares para las escuelas de todo el estado, pero no tenían certeza de la continuación de los contratos (Hernández 2019). Además de estos problemas, una amenaza grave que se cierne sobre la industria del vestido y la confección es la violencia derivada de la delincuencia. En la Tabla 1 se muestra la evolución de las formas de delincuencia sufrida por la industria del vestido a partir de 2015 y hasta julio del 2019.

Tabla 1. Evolución del *Modus Operandis* de la delincuencia en la Ciudad de Tehuacán. Creación propia a partir del seguimiento de noticias en diarios regionales y entrevistas a oficiales de policía, 2015 a 2019.

Año	Descripción de las acciones de la delincuencia	Tamaño de empresa más afectada.
2015	En la primera mitad de 2015 se observan asaltos esporádicos en la carretera a los administrativos luego de recoger la nómina en el banco, y a los obreros luego de que se les ha pagado su semana laboral. Para la segunda mitad de 2015 se observa el aumento de asaltos para despojar a los trabajadores y administrativos de la nómina. Se comienza a observar el asalto directamente en las empresas.	<ul style="list-style-type: none"> Pequeñas y medianas empresas, así como talleres domiciliarios e irregulares.
2016	Según la Cámara Nacional de la Industria del Vestido en Tehuacán se registra al menos un asalto a la semana. Se observa el robo de nóminas y se comienza a observar el robo de maquinaria o de piezas de maquinaria. Se siguen presentando asaltos en la calle a los obreros y a los vehículos que transportan mercancías.	<ul style="list-style-type: none"> Empresas pequeñas y talleres domiciliarios.
2017	Se reporta el cierre de empresas pequeñas que han sufrido asaltos y robo de maquinarias durante las noches o fines de semana. En otros casos los delincuentes entran armados para asaltar a los trabajadores y administrativos y robar la maquinaria. Se presentan de dos a tres asaltos a la semana	<ul style="list-style-type: none"> Empresas irregulares, pequeñas y medianas.
2018	Se presentan en promedio tres robos o asaltos a la semana. Se vuelve más complejo el modus operandi. Los delincuentes roban materia prima, mercancía, la nómina, la maquinaria, los robos se presentan principalmente dentro de las empresas los fines de semana y por la noche. Las pérdidas de cada empresa asaltada van de los cinco mil pesos a varios cientos de miles de pesos.	<ul style="list-style-type: none"> Empresas pequeñas, medianas e irregulares
2019	Se presentan en promedio cuatro asaltos o robos a la semana, incluso se presentan casos de dos robos el mismo día. Los delincuentes desmantelan talleres pequeños en solo una noche.	<ul style="list-style-type: none"> Respecto a los asaltos se ven afectados todo tipo de empresas. Las empresas pequeñas, medianas e irregulares siguen siendo las más afectadas.

Como se observa en la Tabla 1, en 2018 se denunciaban un promedio de 4 asaltos a la semana en las maquiladoras o a sus trabajadores, en algunos casos los robos son altamente violentos lo que da como resultado la muerte de los empleados asaltados. Debido a que luego del robo de maquinaria y equipo los empresarios no pudieron seguir operando, entre el año 2018 a marzo de 2019 se cerraron 25 empresas (López, 2019). Para mayo de 2019, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido en Puebla (CANAIVE) informaba que 4 maquiladoras más habrían tenido que cerrar luego de ser asaltadas.

Desde el año 2015, el *modus operandis* de la delincuencia contra la industria del vestido se ha ido transformando. A continuación, en la Figura 1 se muestra el aumento en el número de robos y asaltos promedio por semana del año 2015 al 2019. Las autoridades que tomaron el cargo en 2019 enfrentaban un problema grave a causa de los constantes asaltos a las empresas (Puebla Noticias, 2019). Los robos violentos eran los que más comúnmente se presentaban entre 2015 a 2017, para 2018 se observa un aumento del robo sin violencia durante las noches. Los empresarios sospechan que entre los trabajadores se encontraban los asaltantes, quienes se incorporan como obreros para conocer el funcionamiento y la estructura de las empresas y luego poderlas asaltar. La mayoría de las empresas y talleres que sufren los asaltos son pequeñas y medianas, y la gran mayoría de los talleres funcionan de manera irregular, es decir, no están dados de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por lo que los empresarios no denunciaban por temor a ser a su vez denunciados ante el SAT por no pagar impuestos.

Figura 1. Aumento en el Número de asaltos y robos por semana 2015-2019

Durante el trabajo de campo, se preguntó a cinco empresarios, a cinco servidores públicos y a 30 obreros, cuál es el principal problema que enfrenta la industria del vestido y que no le permite operar de la manera más adecuada, los resultados se muestran en la tabla 2 que se corresponde con la moda estadística de las respuestas y el promedio en las mismas según el tamaño de la empresa. La delincuencia fue mencionada en tercer lugar, luego de los problemas económicos del país, y la competencia con las marcas reconocidas y las prendas chinas.

Tabla 2. Problemas que enfrenta la industria del vestido y la confección en Tehuacán de 2018 a 2019 de acuerdo al tamaño de la empresa. Creación propia a partir de 40 entrevistas realizadas entre marzo 2018 a julio 2019.

Respuestas de cada actor social	problemas que enfrentan los talleres irregulares.	Problemas que enfrentan las pequeñas empresas	Problemas que enfrentan las medianas empresas	Problemas que enfrentan la industria y empresas de más de mil trabajadores
Empresarios	Delincuencia, asaltos y robo de maquinaria.	Delincuencia, asaltos y robo de maquinaria	Falta de contratos para la producción de ropa. Inestabilidad política, falta de una vinculación adecuada con el gobierno del estado que permita obtener contratos para producción de uniformes.	Falta de contratos para la producción de ropa para el mercado internacional. Competencia internacional desleal de países que ofrecen una producción más barata. Dificultades para contar con los trámites para exportación.
Servidor Público	Delincuencia, asaltos y robo de maquinaria	Delincuencia, asaltos y robo de maquinaria	Falta de contratos para la producción de ropa lo que lleva al despido de trabajadores.	Falta de contratos para la producción de ropa para el mercado internacional. Competencia internacional desleal de países que ofrecen una producción más barata.
Obrero	Delincuencia, asaltos y robo de maquinaria	Delincuencia, asaltos y robo de maquinaria	Delincuencia, miedo a ser asaltados.	Delincuencia, miedo a los asaltos el día del pago. Falta de contratos y desempleo.

Se preguntó a los entrevistados si los empresarios para quienes trabajan estarían dispuestos a denunciar un asalto. El 72 por ciento de los entrevistados señaló que las empresas irregulares no denuncian, y solo el 20 por ciento de los obreros estarían dispuestos a denunciar, pues el resto consideran que las autoridades no harían

nada contra los delincuentes. En cuanto a los empresarios, los cinco comentaron que si denunciarían y que de hecho se han realizado acciones para exigir a las autoridades la vigilancia y protección de las empresas. Sin embargo, estos cinco empresarios son dueños de empresas medianas regulares, por lo que no presentan los mismos inconvenientes que los talleres clandestinos, para denunciar. Dos de los empresarios comentaron que temen a los secuestros, los cuales se han presentado en menor número que los asaltos en el caso de dueños de empresas medianas y grandes (de más de cincuenta trabajadores). En cuanto a los servidores públicos, tres de ellos comentaron que la delincuencia afecta directamente al sector, pero también a la sociedad, pues hay un clima generalizado de inseguridad y violencia en la ciudad. Los entrevistados empresarios y servidores públicos comentaron que Tehuacán hasta antes del 2015 había sido una ciudad tranquila, pero en 2016 esto cambió debido a la presencia del robo de combustibles, la trata de personas, la cercanía con el estado de Veracruz y la presencia del narcotráfico y los carteles provenientes de dicho estado.

Es importante señalar que según datos de la CANAIVE en Tehuacán operan alrededor de 500 talleres irregulares los cuales ofrecen en la actualidad un salario promedio de mil doscientos pesos semanales a los obreros costureros (que trabajan cosiendo las prendas), esto es doscientos pesos más que los salarios que ofrecen las industrias bien establecidas y que están inscritas al SAT. La diferencia salarial se debe a que mientras las industrias formales otorgan prestaciones básicas como el Seguro Social (IMSS), el pago de aguinaldos y el pago de días festivos y vacaciones, los talleres clandestinos no cumplen con ninguna prestación. Sin embargo, ya sea porque el pago se realiza en efectivo y no por tarjeta bancaria, y por la vulnerabilidad de los talleres irregulares, el mayor riesgo de sufrir un asalto lo corren los obreros en las empresas pequeñas e irregulares.

Cuando se preguntó a los empresarios acerca de las ventajas de cambiar al modelo emprendedor se observó que su principal interés es aumentar las ventas y acceder al mercado nacional ante la competencia de las prendas chinas y nacionales de marcas conocidas. Respecto a las ventajas que el modelo emprendedor ofrece para los trabajadores, los empresarios consideraron que son principalmente las de conservar y apertura fuentes de empleo. Sin embargo, los empresarios entrevistados desconocían la relación entre el modelo emprendedor y la RSE, y no están dispuestos a cambiar las relaciones obrero patronales, consideran que respetar los derechos laborales es suficiente y no están dispuestos a otorgar otras ventajas a los trabajadores debido a los costes que esto implica. Los autores de todo el mundo hoy en día se han preocupado por enfatizar el valor del capital humano en el emprendimiento. Con el neoliberalismo económico se consideraba que las empresas debían disminuir los costos de producción a través de la contratación de una mano de obra lo más barata posible. El esquema de la producción de partes (maquila) se movía en estas lógicas generando procesos de explotación ampliamente analizados en los trabajos de los investigadores (Juárez: 2004), (Carrillo, Hualde, & Quintero: 2005), (Ramos & Labrecque:2009), (Nabor: 2009) y (Arcos: 2013). El modelo emprendedor, por el contrario, hace énfasis en la importancia del capital humano, y retoma la relación humana responsable entre empleador y empleado como uno de sus valores. Lo mismo señala la importancia de una relación humana y responsable entre la empresa, la sociedad y el medio ambiente. Pero parece ser que la RSE respeto a las condiciones de trabajo es un privilegio inoperante en los países periféricos, lo anterior se debe a que gran parte de las empresas pequeñas y medianas en las regiones vulnerables apenas sobreviven. Se considera que la principal responsabilidad de las empresas es ser financieramente sostenibles, posteriormente será posible que puedan ser social y ambientalmente responsables. Sin embargo, una empresa que es financieramente sostenible puede y debe preocuparse por un doble impacto, el de la sociedad hacia ella y el de la empresa hacia la sociedad. El tema de la situación del capital humano e intelectual es central en el ámbito de la RSE porque "La preocupación- dentro de sus posibilidades- por el empleo y el emprendimiento, no es solo una cuestión de solidaridad con la sociedad, es cuestión de supervivencia a largo plazo" (Vives, 2013:19). Sin bien el capital humano e intelectual no se contabiliza en los estados financieros de las empresas, son las empresas más ilustradas y con mayor avance en la economía de los servicios y la tecnología quienes reconocen el valor del capital humano. Empresas como IBM reconocen que más del 80 por ciento de su valor de mercado está determinado por su capital humano (Vives, 2013:19-20).

La relación entre la industria maquiladora y la violencia regional ha sido analizada por autores como Domínguez, Icaza, Quintero, López, & Stenman (2010) y Montero (2014). Los empresarios desconocen la relación entre el modelo emprendedor y la RSE que les obliga en primer lugar a respetar las leyes en el ámbito de los derechos laborales, pero además en el acto ético de mejorar la calidad de vida de los obreros. Por otro lado, los empresarios asumen que la delincuencia es uno de los elementos que impide la transformación al modelo emprendedor, ya que genera pérdidas que pueden llevar al cierre de las empresas. Esto a su vez aumenta el desempleo. Respeto a los trabajadores, a los problemas derivados de la violación de derechos laborales se suma el miedo a la violencia, a la delincuencia y el miedo a perder el empleo. El 100 por ciento de los encuestados mencionó que teme perder su empleo y que teme a sufrir un asalto el día de pago. Las estrategias que toman para cuidarse incluye el acompañarse varias personas o el acompañarse de familiares quienes acuden a la salida del trabajo. Sin embargo,

estas estrategias no detienen a los delincuentes. Para Figueroa (2001: 15-16) la violencia surge en el momento en que lo humano se ha separado de lo propiamente animal. La agresividad es un instinto que poseen los animales y que se vincula con la lucha por la supervivencia. Por supuesto los seres humanos compartimos con los animales el instinto de la agresividad, pero la violencia es un proceso racional que de manera histórica se ha institucionalizado. Debemos entender a la violencia como acto de poder (aunque no todo acto de poder es violento). La delincuencia ya sea como crimen común o crimen organizado son formas de violencia que afectan directamente a las empresas. El fenómeno es muy complejo pues la sola presencia del sistema maquilador en la región no explica la presencia de la delincuencia. Los procesos globales de violencia y delincuencia en el Estado de Puebla y en general en todo México dan cuenta de que se trata de un país en crisis de seguridad. Sin embargo, es la vulnerabilidad que presenta el sector lo que lo coloca en la mira de la delincuencia. En el mundo empresarial, el análisis de riesgos está muy centrado en aspectos financieros, sin embargo, la medición de los riesgos en una correcta administración estratégica tendería a enfocarse también en los riesgos derivados del contexto donde se localiza la empresa. El crimen y la violencia local deben formar parte de los aspectos a considerar por los empresarios mexicanos como parte de una cotidianeidad indeseable generadora de riesgos para las empresas. Una empresa socialmente responsable está impedida a funcionar correctamente y por tanto a demostrar toda su potencialidad en esta área, si se encuentra localizada en una región donde hay violencia.

Pero ¿Por qué la industria del vestido y la confección es vulnerable ante la delincuencia?

1. Por la presencia de la industria irregular, que forma parte de la cadena productiva de todo el sector, pues abarata los costos de producción cuando realiza parte del proceso productivo de las grandes empresas, pero que al ser irregular (no pagar impuestos al SAT), no puede denunciar los asaltos y robos.
2. Por la vulnerabilidad de los trabajadores que no cuentan con sistemas de pago a partir de tarjetas bancarias de nómina.
3. Por la vulnerabilidad de los trabajadores que laboran en los talleres irregulares para obtener un ingreso un poco más alto que en las empresas legalmente establecidas, aun cuando estas últimas aportan prestaciones.

Para los delincuentes una industria incapaz de denunciar se convierte en una fuente atractiva de víctimas.

Trabajo a futuro

Como trabajo a futuro se estará estudiando el papel que juegan los talleres irregulares en la economía regional de Tehuacán, su incapacidad para incorporarse al sistema de administración tributaria y a los programas de emprendimiento. A través datos secundarios, documentos oficiales e investigaciones de campo, se analizarán las condiciones y las leyes que podrían estar propiciando los niveles de exclusión socio-económica de este sector empresarial y de su población trabajadora con la consecuente marginación del sector, relegándolo a la economía sumergida como una especie de sanción económica derivada precisamente de su condición de irregular. Se considera que esta condición y la marginación económica contribuyen a reforzar la 'flexibilidad' de los trabajadores, la volatilidad del sector y la vulnerabilidad ante la delincuencia. Sin embargo, se considera que el papel de la industria irregular suministra activos a la economía post-Fordista que pretende incorporarse al sistema emprendedor, por lo que es tolerada.

Conclusiones

Entre los valores promovidos por el modelo emprendedor, la responsabilidad social empresarial como baluarte de dicho modelo, impulsa un cambio de paradigma que beneficia a los empresarios, a los clientes, a los trabajadores y al resto de la sociedad. En primer lugar, se plantea que las empresas bajo el esquema emprendedor no violan las leyes y fomentan el cumplimiento de las mismas, pero además se comprometen a mejorar la vida de sus trabajadores. Sin embargo, solo las empresas que han resuelto la creación de plusvalía pueden incorporar planes de RSE. Pero, cuando el contexto económico y social regional es adverso, la posibilidad de que las empresas implementen el modelo emprendedor se ve directamente afectada. Si bien la economía internacional impacta al desarrollo local de la industria del vestido, la búsqueda de soluciones podría generar más problemas que los que resuelve. Debido a que la industria busca disminuir sus costos de producción incorpora como parte de sus procesos productivos a los talleres irregulares. Al disminuir los costos de producción, la industria del vestido pretende ser más competitiva, pero genera espacios de vulnerabilidad ante la delincuencia. Lo anterior se debe a que los talleres irregulares no pueden denunciar ante las autoridades las acciones de los delincuentes. Queda claro que la decisión de quien se incorpora a las cadenas productivas, y quien debe ser contratado se adopta sobre la base de su ubicación en la economía global, donde la capacidad económica de la región y de la población (empresarios y obreros) determina los niveles de exclusión. De tal forma que la

determinación de quien forma parte de las empresas irregulares y, por tanto, sufre una mayor vulnerabilidad estará vinculada a una construcción ideológica y económico-material del posicionamiento de la región en el contexto de la industria del vestido. Se trata de un sector productivo y de una población que se incorpora en el mercado laboral como una solución ante la rigidez económica conformándose una contradicción, por un lado, se trata de una industria irregular que labora fuera de los parámetros de la ley, por otro, es requerida por las empresas de mayor tamaño para abaratar sus costes de producción. Por tanto, la industria irregular es apreciada e incorporada al proceso productivo. Ante esta contradicción, el sector irregular es el más golpeado por la delincuencia. Con la existencia de estos recovecos de vulnerabilidad en este ramo industrial, la delincuencia se encuentra con víctimas fáciles que conforman verdaderos ciclos de violencia en la región, pero que además frenan el desarrollo económico de la industria en general. Facilitar la incorporación de los talleres irregulares al SAT generando facilidades atractivas podría eliminar la vulnerabilidad, con ella disminuir los índices de crimen y favorecer el crecimiento de la industria y su transformación al modelo emprendedor, lo cual impacta de manera positiva al desarrollo de la región.

Referencias

1. Arcos, M. A. (2013). "Talleres clandestinos": el traspatio de las "grandes marcas". organización del trabajo dentro de la industria de la indumentaria. *Cuadernos de Antropología*, (10), 333-351.
2. Barrios, Martín y Santiago, Rodrigo, 2004, *Tehuacán: del calzón de manta a los blue jeans. La nueva industria del vestido en México, los trabajadores y las comunidades indígenas*. Canadá: Red de Solidaridad de la Maquila.
3. Carrillo, J., Hualde, A., & Quintero, C. (2005). Maquiladoras en México. Breve recorrido histórico. *Comercio Exterior*, 55(1), 30-42.
4. Domínguez, E., Icaza, R., Quintero, C., López, S., & Stenman, Å. (2010). Women workers in the maquiladoras and the debate on global labor standards. *Feminist Economics*, 16(4), 185-209.
5. Figueroa Ibarra, C. (2001) "Naturaleza y racionalidad de la Violencia". *Conflicto, violencia y teoría social, una agenda sociológica*. México. Universidad Iberoamericana Golfo Centro, Departamento de Ciencias Sociales Humanidades. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de ciencias Sociales y Humanidades.
6. Hernández, E. (2019). Buscan maquiladoras convenios para 2 millones de uniformes. *Municipios*. Disponible en Línea: <http://municipiospuebla.mx/nota/2019-07-16/tehuac%C3%A1n/maquiladoras-buscan-confeccionar-2-millones-de-uniformes>
7. Juárez, J. P. y Ramírez, B. (2011). "Flexibilidad laboral en la industria de la confección en espacios rurales de México. El caso de dos municipios en el estado de Puebla", *Gaceta Laboral*, Venezuela, Vol. 17, núm. 1, abril.
8. Juárez Núñez, H. (2004). *Allá... donde viven los pobres: cadenas globales: regiones productoras la industria maquiladora del vestido/por Humberto Juárez Núñez* (No. 338.1 J8.).
9. López, R. (2019). Cierran por robo 25 maquiladoras. *Milenio Diario*. Disponible en Línea: <https://www.milenio.com/politica/comunidad/cierran-porrobos-25maquiladoras>
10. Montero, J. (2014). Discursos de moda: ¿Cómo justificar la explotación de inmigrantes en talleres de costura? *Trabajo y sociedad*, (23), 107-125.
11. Nabor, E. S. (2009). Globalización, migración y trabajo en la capital del "Blue Jeans". Las mujeres trabajadoras de maquiladoras en el sur de Puebla. *Trace. Travaux et recherches dans les Amériques du Centre*, (55), 16-30.
12. Pacheco, y (2019). "En crisis industria maquiladora de Tehuacán". *Municipios*. Disponible en Línea: <http://municipiospuebla.mx/nota/2019-07-18/tehuac%C3%A1n/en-crisis-industria-maquiladora-de-tehuac%C3%A1n>
13. Pelcastre, B., Kendall, T. y Magis, C. (2008) "Las maquiladoras frente al VIH/SIDA, implementación de programas y percepción de los empleadores en Puebla", *Región y Sociedad*, México, El Colegio de Sonora, Vol. 20, núm. 43, septiembre-diciembre.
14. Puebla Noticias (2019). CANAIVE Tehuacán espera resultados en materia de seguridad en lo que va del año, 4 maquiladoras han cerrados sus puertas. Disponible en Línea: <http://pueblanoticias.com.mx/noticia/canaive-tehuacan-espera-resultados-en-materia-de-seguridad-155408/>
15. Ramos, B. C., & Labrecque, M. F. (2009). Prólogo: Las maquiladoras del sur de México y de América Central: trabajo, género e identidad. *Trace. Travaux et recherches dans les Amériques du Centre*, (55), 3-15.
16. Vives, A. (2013). Empleo y emprendimiento como responsabilidad social de las empresas. *Globalización, Competitividad y Gobernabilidad de Georgetown/Universia*, 7(3).